

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMBAYARAN SEWA TAGIHAN DAN PEMBUATAN INVOICE UNTUK AREA MALL

Himawan¹, Puput Irfansyah², Intan Mutia³, Riri Oktaviani⁴

¹Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Informatika,
Universitas Multimedia Nusantara, Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong,
Tangerang, 15811, Indonesia

himawanawan10@gmail.com

^{2,3}Program Studi Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer,
Universitas Indraprasta PGRI, Jl. Nangka No.58c, Jagakarsa,
Jakarta Selatan, 12530, Indonesia

p.irfansyah@gmail.com, as.syifaraa@gmail.com

⁴Program Studi Sistem Informasi, STMIK Raharja, Jln. Jend. Sudirman No. 40, Tangerang, 11440, Indonesia

riri.oktaviani@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu sumber pendapatan utama dan juga terbesar dari sebuah mall adalah pembayaran sewa yang dilakukan oleh para penyewa (*tenant*). Pihak mall dan juga *tenant* saling membutuhkan agar bisnis dalam sebuah mall dapat terus berjalan dengan baik. Dengan jumlah *tenant* yang dimiliki mall Living World Alam Sutera yang berjumlah lebih dari 100 *tenant*, maka pihak manajemen mall Living World memerlukan sistem yang dapat membantu pihak pengelola mall untuk dapat memonitoring keuangan terutama pada bagian penerimaan pendapatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis data (*data analysis*), sehingga pihak pengelola mall dapat melakukan monitoring dengan baik. Tujuan sistem informasi pembayaran tagihan sewa mall ini agar dapat meningkatkan pendapatan mall Living World dan meminimalkan keterlambatan pembayaran karena adanya fitur notifikasi baik bagi pihak pengelola mall maupun kepada pihak *tenant* mengenai tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan sewa. Hasil penelitian sistem informasi ini memudahkan untuk pendataan sewa tagihan dan juga pencetakan dokumen *invoice*, sehingga proses pembayaran tagihan dapat segera dilakukan oleh pihak *tenant* dan dapat melakukan proses kalkulasi terhadap jumlah piutang yang belum tertagih yang harus dibayarkan dari pihak *tenant*.

Kata kunci: pembayaran sewa, *tenant*, mall, analisis data.

A. PENDAHULUAN

Mall merupakan salah satu tempat yang menjadi pusat bisnis bagi perusahaan-perusahaan, selain itu mall juga dalam beberapa tahun terakhir menjadi tempat rekreasi bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktu liburan atau akhir pekan bersama dengan teman atau keluarga. Sebagai salah satu tempat bisnis, maka mall menyediakan berbagai macam fasilitas agar dapat menarik minat pengunjung. Dengan banyaknya pengunjung yang berdatangan pada sebuah mall akan meningkatkan citra dari mall tersebut, selain itu juga menarik minat perusahaan yang akan melakukan investasi dalam bentuk sewa lahan atau unit area mall.

PT Retail Estate Solution merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis Mall yaitu Living World yang terletak di kota Tangerang yaitu tepatnya berada di kawasan area perumahan Alam Sutera Tangerang. Mall Living World sendiri diresmikan pada tanggal 18 Februari 2011. Walaupun terlihat relatif baru di kota Tangerang, mall Living World telah memiliki *brand* yang cukup prestisius di kalangan masyarakat kota Tangerang. Hal ini merupakan hasil kerjasama yang baik dan keberhasilan pihak manajemen yang dalam hal ini adalah pengelola mall Living World dalam mempromosikan dan juga memberikan layanan yang baik tidak hanya bagi para

pengunjung mall, tetapi juga terhadap para penyewa area mall yang sering disebut dengan istilah *tenant*. (Sri, 2011)

Banyaknya data *tenant* yang belum dikelola dengan baik terutama mengenai perjanjian kontrak sewa dan juga pembayaran sewa yang wajib dilakukan oleh para *tenant*, beserta dengan administrasi keuangan lainnya seperti pembayaran *service charge* kepada pihak pengelola (Primawati, 2011). Hal ini menyebabkan beberapa kerugian bagi perusahaan yaitu penerimaan perusahaan menjadi berkurang karena belum adanya sistem yang dapat memonitoring keterlambatan pembayaran sewa terutama pembayaran sewa yang telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan berdasarkan kontrak yang telah disepakati. Kendala lainnya adalah besaran biaya sewa yang tidak valid karena arsip pembayaran belum tersusun dengan baik sehingga pemeriksaan data pembayaran perlu di cek satu-persatu (Nina, 2007). Pihak *tenant* yang menyewa pada area unit mall Living World akan melakukan proses pembayaran tagihan sewa area unit mall berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kontrak yang dilakukan sebelumnya Pihak manajemen mall Living World yang dalam hal ini diwakili oleh bagian *Finance* untuk mengurus dan membuat perjanjian sewa unit, kemudian menerbitkan atau membuat surat invoice (tagihan) yang dimana *invoice* ini akan dikirimkan kepada masing-masing tenant.

Tujuan penelitian ini akan mempermudah pihak manajemen mall ketika melakukan pembuatan *invoice* sebagai berikut:

1. Menentukan prioritas bagi pihak *tenant* yang akan mendekati batas habis waktu sewa, hal ini perlu dilakukan karena belum tentu semua *tenant* akan melakukan perpanjangan kontrak sewa pada area unit mall Living World.
2. Notifikasi bagi pihak *tenant* ketika batas jatuh tempo pembayaran telah melebihi jangka waktu yang telah ditentukan, jika pembayaran belum dilakukan setelah jangka waktu yang diberikan maka sistem akan memberikan notifikasi baik bagi pihak manajemen mall dan juga pihak *tenant*.
3. Pengiriman dokumen *invoice* dalam bentuk digital (*soft copy*) akan mempermudah pengiriman sehingga muncul pemberitahuan bahwa dokumen surat *invoice* telah diterima.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang menguraikan secara deskriptif hubungan variabel-variabel yang mempengaruhi dan dipengaruhi sehingga tujuan penelitian dapat diperoleh. Objek penelitian diambil berdasarkan pada banyaknya jumlah *tenant* yang berada pada area mall Living World yaitu lebih dari 100 *tenant*. Perancangan sistem informasi ini berjenis *desktop based* dengan menggunakan tool bahasa pemrograman *Java* dalam membangun sistemnya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *literature review* untuk mengidentifikasi dan menganalisa posisi dari penelitian sekarang yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian-penelitian sebelumnya. (Varvana, 2013). Dan rancangan sistem menggunakan metode pengembangan *prototype* (*prototype development*). Pemilihan metode *prototype* berdasarkan fakta bahwa metode *prototype* merupakan salah satu metode yang paling populer digunakan pada bidang penelitian ilmu komputer dan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penelitian khususnya di bidang *software engineering* (Mona, 2017). Aktor yang terlibat dalam perancangan sistem ini adalah bagian *finance accounting* sebagai perwakilan mall dan *tenants*. Pada gambar 1 terlihat alur model dari metode *prototype* sistem informasi pembayaran sewa tagihan pada mall living world.

Gambar 1 Model Prototype

Penggunaan metode *prototype* memiliki kelebihan beserta dengan kekurangannya di dalam metode perancangan sistem, berikut ini adalah poin-poin yang akan menjelaskan secara singkat kelebihan penggunaan metode *prototype* :

1. Desain awal dari rancangan sistem sudah diketahui dan dapat dilihat lebih cepat oleh pengguna.
2. Pengguna dapat dengan segera memberikan umpan balik (*feedback*) dari rancangan awal yang diberikan oleh developer.
3. Hasil tampilan output dari aplikasi akan mendekati rancangan *prototype* yang telah dibuat dan diharapkan sesuai dengan ekspektasi dari pengguna.

Adapun kelemahan atau kekurangan dari penggunaan metode *prototype* adalah (Manzoor, 2015):

1. Tidak cocok jika digunakan dalam sistem yang kompleks dan memiliki banyak menu atau fitur didalamnya.
2. Fleksibilitas yang kurang, hal ini dikarenakan setiap perubahan desain dari rancangan yang telah dibuat akan mempengaruhi fungsi-fungsi yang ada didalamnya, bahkan mungkin akan mempengaruhi desain dari menu atau halaman yang lainnya.
3. Penggunaan metode *prototype* juga memerlukan pengaturan atau sistem manajemen yang rumit.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dan observasi beserta berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan pihak *stakeholder* dapat menyimpulkan bahwa pihak manajemen mall memerlukan sistem pendukung yaitu sistem tambahan yang dapat membantu dalam hal pendataan data tenant beserta dengan pengelolaan data pembayaran sewa tagihan dari masing-masing unit tenant yang berada dalam area unit mall living world alam sutera Tangerang. Berikut beberapa rancangan dari halaman UI (*User Interface*) website yang telah dibuat oleh peneliti dan juga dilakukan uji coba dari tim pengembang bersama dengan beberapa user dari pihak mall living world khususnya pada bagian *Finance Accounting*.

1. Halaman Area Unit *Tenants*

Halaman area unit *tenants* akan digunakan untuk menampilkan daftar data unit-unit yang berada pada area mall living world, dimana halaman ini akan berguna untuk menampilkan informasi berupa status unit (tersedia atau terisi), jumlah unit tersedia yang masih dapat disewakan kepada calon *tenant*, jumlah unit yang sudah diisi oleh *tenant*, dan lokasi dari unit tenant.

Area Unit Tenants + Entry Unit Tenant

Daftar Area Unit Tenant

Show 10 entries Search:

Nomor Unit	Lantai	Luas Unit	Status Unit	Aksi
1-01	1st Floor	12,00	Tersedia	Edit Status Tenant
1-02	1st Floor	12,00	Tersedia	Edit Status Tenant
1-02	1st Floor	12,00	Tersedia	Edit Status Tenant
1-07	1st Floor	12,00	Tersedia	Edit Status Tenant
1-09	1st Floor	12,00	Tersedia	Edit Status Tenant
1-15	1st Floor	12,00	Tersedia	Edit Status Tenant
1-15	1st Floor	12,00	Tersedia	Edit Status Tenant
1-16	1st Floor	12,00	Tersedia	Edit Status Tenant
1-16	1st Floor	12,00	Tersedia	Edit Status Tenant
1-17	1st Floor	12,00	Tersedia	Edit Status Tenant

Jumlah Unit **Tersedia** = 95 Unit
 Jumlah Unit **Tersedia** = 23 Unit

Gambar 2 Halaman Area Unit Tenants

Area mall merupakan sesuatu hal yang bersifat dinamis dan bukan statis, maksud dari kalimat ini adalah sangat mungkin sekali terjadi perubahan lokasi unit dari tenant yang disebabkan berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut diantaranya adalah renovasi mall (perluasan area mall) dari pihak mall living world sendiri ataupun bisa pihak tenant yang menginginkan area yang lebih kecil atau lebih besar sehingga pihak tenant mengajukan ijin untuk melakukan renovasi berdasarkan perjanjian sewa menyewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

2. Halaman Data Tenants

Halaman data *tenants* merupakan halaman utama yang sangat penting, dimana halaman ini akan digunakan untuk melakukan proses penginputan data-data tenants yang telah menyewa atau menempati area unit mall living world. Selain itu halaman ini juga akan menampilkan informasi dari profil masing-masing tenant yang menyewa area unit mall living world.

Tenant + Entry Tenant Baru

Daftar Tenant Aktif

Show 10 entries Search:

Nama Tenant	Nama Perusahaan	Nomor Unit	Telepon	Alamat	No NPWP	Aksi
ACE HARDWARE	PT ACE HARDWARE INDONESIA TBK	UG-IS 02	0215528282	Jakarta	01 721 123 6-05	Edit Tenant Change Tenant Status
BAKMI GM	PT GRIYA MIESEJATI	G-95T	32834349	JL ARJUNA UTARA NO.66, KEBON JERUK	01 366.243 2-06	Edit Tenant Change Tenant Status
BEBEK-TEPI SAWAH	PT TUNAS NUANSA INDONESIA	G-21	021 0000000	JL PURI KENCANA NO. 1 RT 005/02 KEMBANGAN SELATAN,	03 212 364 6-08	Edit Tenant Change Tenant Status
BENGAWAN SOLO COFFEE	PT BENGAWAN SOLO COFFEE	G-25	06873499	JL WEDANA NO. 66 A RT 006 RW 001 MAPHAR, TAMAN SAR	02 321 231 9-03	Edit Tenant Change Tenant Status
BREADTALK	PT TALKINDO SELAKSA ANUGRAH	G-30	098823737	TAMAN RATU INDAH BLOK A-1 NO. 23 DURI KEPA, KEBON JERUK, JAKARTA BARAT, DKI JAKA	02 248 386 1-03	Edit Tenant Change Tenant Status
BURGER KING	PT. SARI BURGER INDONESIA	G-75	021 00000000	SAHID SUDIRMAN CENTER LT. 27, JL JEND SUDIRMAN KAV	02 505 040 2-02	Edit Tenant Change Tenant Status
CENTURY HEALTHCARE	PT PERINTIS PELAYANA PARIPURNA	1-16	0219873847	JL ARTERI PERMATA HIAJU, RUKO ITC PERMATA HIAJU BLOK E/26, GROGOL UTARA, KEBAYORAN LAMA, JAKARTA SEL	01 635 134 8-07	Edit Tenant Change Tenant Status
Donburi Ichiya	PT CAHAYA KENCANA SEJAHTERA	G-23	0812323233	Tangerang	72 984 481 1-41	Edit Tenant Change Tenant Status

Gambar 3. Halaman Data Tenants

Sebagai informasi tambahan, bahwa rancangan sistem yang dituliskan dan digunakan dalam penelitian ini membatasi hanya untuk tenant baru yang sudah terdaftar dan menyepakati perjanjian sewa menyewa yang berlaku sesuai dengan ketentuan dan peraturan dari pihak mall living world alam sutera. Sedangkan untuk penginputan data calon tenant baru tidak bisa diinputkan dalam sistem, hal ini dikarenakan sangat memungkinkan calon tenant membatalkan perjanjian sewa menyewa.

3. Halaman Invoice

Halaman *invoice* digunakan untuk membuat dokumen invoice baru, dimana dokumen invoice yang telah selesai dibuat akan dikirim kepada pihak tenant yang sekarang sudah

tidak menggunakan bantuan jasa kurir untuk mengirimkannya. Namun sistem yang dirancang juga sudah memiliki fitur pengiriman dokumen yang telah terintegrasi dengan email resmi dari domain perusahaan. Pada Gambar 4 berikut akan ditampilkan data-data invoice yang telah dibatasi, karena memang data-data invoice yang bersifat rahasia dan hanya bisa diketahui oleh 2 pihak saja (*finance accounting* dan perusahaan dari pihak tenant). Oleh karena itu hanya 5 data saja yang bisa ditampilkan sebagai contoh dalam halaman *invoice* ini.

No Invoice	Nama Tenant	Nominal Tagihan	Tanggal Jatuh Tempo	Deskripsi Pembayaran	Status Pembayaran	Aksi
201802131	Giordano	Rp.54,380,000	21-Desember-2017	PEMBAYARAN SEWA UNIT 1 TAHUN	Belum Lunas	Batal Cetak Invoice
201802132	BEBEK TEPI SAWAH	Rp.45,870,000	19-Desember-2017	PEMBAYARAN SERVICE CHARGE	Invoice Batal	Batal Cetak Invoice
201802136	OFFICE ONE	Rp.23,780,000	25-Januari-2018	PEMBAYARAN SEWA UNIT 1 TAHUN	Lunas	Batal Cetak Invoice
201802143	CENTURY HEALTHCARE	Rp.57,320,000	20-Februari-2018	PEMBAYARAN SERVICE CHARGE	Invoice Batal	Batal Cetak Invoice
201802144	BENGAWAN SOLO COFFEE	Rp.17,870,000	20-Februari-2018	PEMBAYARAN KONTRAK SEWA UNIT 2 TAHUN	Lunas	Batal Cetak Invoice
Total Nominal Tagihan =		Rp.369,601,300				
Total Pembayaran Lunas =		Rp.147,623,300				
Total Pembayaran Belum Lunas =		Rp.118,788,000				
Total Pembatalan Pembayaran =		Rp.103,190,000				

Gambar 4. Halaman Invoice Tagihan Sewa Area Unit Tenants

Fitur-fitur yang bermanfaat bagi bagian unit *finance accounting* yang terdapat pada halaman *invoice* adalah sebagai berikut :

- Fungsi status pembayaran (Lunas, Belum Lunas, Pembatalan Invoice), dimana pada fungsi status pembayaran akan dilengkapi dengan indikator warna untuk masing-masing status yang akan menjadi highlight atau penanda dari masing-masing invoice.
- Fungsi perhitungan total nominal tagihan yang harus dibayarkan oleh masing-masing tenant dan fungsi perhitungan total penerimaan atau pendapatan yang didapatkan dari pembayaran yang telah dilakukan oleh semua tenant pada periode tertentu.
- Fungsi perhitungan total piutang dari pembayaran yang belum lunas atau belum dibayarkan dari pihak tenant.
- Fungsi pencetakan dokumen invoice dan pengiriman dokumen invoice yang akan langsung dikirimkan kepada masing-masing tenant menggunakan sistem email yang telah terintegrasi.

4. Halaman Pembayaran Sewa Tagihan Area Unit

Halaman pembayaran akan digunakan oleh unit *finance accounting* untuk memproses pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak tenant, baik pembayaran menggunakan transfer atm bank maupun *mobile banking*. Dimana pembayaran tidak dapat dilakukan secara tunai oleh pihak tenant kepada pihak pengelola atau manajemen mall living world alam sutera.

Nama Tenant	Nomor Unit	Lokasi Unit	Biaya Tagihan Sewa	Pembayaran
ACE HARDWARE	UG-IS 02	Upper Ground	Rp.54,758,000,00	Bayar
Giordano	UG-08	Upper Ground	Rp.54,380,000,00	Bayar
KAFE BETAWI	UG-65	Upper Ground	Rp.9,650,000,00	Bayar

Gambar 5. Halaman Invoice Tagihan Sewa Area Unit Tenants

Data-data yang ditampilkan pada halaman pembayaran sewa unit *tenant* akan dihasilkan secara otomatis berdasarkan data dokumen *invoice* baru yang dibuat oleh bagian

finance accounting. Kemudian pada halaman ini, hanya terdapat 1 fitur saja yaitu fungsi konfirmasi pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak *tenant* yang telah mengirimkan bukti pembayaran (bukti transfer atau *screenshot* foto). Kemudian bagian *finance accounting* akan memproses setiap pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak tenant dan akan mengkonfirmasi apakah pembayaran telah diterima atau belum diterima.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian sistem informasi pembayaran sewa tagihan dan pembuatan invoice pada mall ini menghasilkan simpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem informasi pada Mall dapat membantu pihak pengelola dalam hal monitoring perjanjian kontrak sewa menyewa antara pengelola mall dengan pihak *tenant*. Hal ini untuk melihat status sewa yang akan mendekati masa berakhir sewa unitnya.
2. Implementasi sistem informasi dilengkapi dengan notifikasi batas waktu jatuh tempo pembayaran sewa juga dapat membantu pihak pengelola untuk menghitung pendapatan (piutang) pembayaran sewa dari pihak tenant dengan lebih mudah dan cepat. Sehingga meminimalkan kesalahan perhitungan jumlah biaya sewa karena adanya perbedaan (selisih) perhitungan jika dilakukan secara manual oleh bagian *finance accounting*.
3. Pengiriman dokumen *invoice* dalam bentuk digital (*soft copy*) akan mempermudah pengiriman karena dapat dilakukan kapanpun tanpa mengenal adanya batasan waktu.

Oleh karena peneliti menyadari ada kekurangan dalam pembahasan yang dituliskan maka saran ataupun masukan adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan fitur *automatic mail reply* akan sangat bermanfaat untuk setiap konfirmasi pembayaran sewa yang dilakukan oleh setiap tenant.
2. Fitur *automatic mail reply* juga dapat digunakan pada fungsi notifikasi pembayaran yang akan mendekati masa jatuh tempo pembayaran.
3. Perlu adanya sistem *reward* (penghargaan) bagi para tenant yang melakukan pembayaran sewa tepat waktu dan juga adanya *history* transaksi pembayaran sewa bagi para *tenant* lama yang sudah menyewa selang beberapa periode waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Manzoor, A.R., dan Vivek, B. (2015). A Comparative Study of Software Development Life Cycle Models. *International Journal of Application or Innovation in Engineering and Management (IJAIEM)*, Vol.4, No.10, Hal.23-29.
- Mona, A.M., dan Reem, A., A. (2017). Review of Methods Used in Computer Science Research, *Continous Research Online Library*, Vol. 1, No. 1, Hal. 1-8. <https://control.zinianz.com/documents/b654735e8fd01f1a900e530b9d97b9dd.pdf>.
- Nina. (2007). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penyewaan Kios dan Penerimaan Kas (Studi Kasus: PT NCV), Skripsi, Program Pendidikan Sarjana, Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
- Primawati, Alusyanti dan Renny, A. (2011). Analisa Sistem Informasi Sewa Menyewa Pada Pasar Festival PT Bakrie Pesona Rasuna. *Jurnal Ilmiah Faktor Exacta*, Vol. 4, No. 3, Hal. 191-20
- Sri E., P., Surjandy., dan Anderes G. (2011). Rancangan Pengembangan Integrasi Sistem Informasi Penjualan dan Penyewaan Pada Metro Indah Mall, Thesis, Program Pasca Sarjana, Universitas Bina Nusantara, Jakarta.
- Varvana, M. (2015). Literature Review As A Research Method, https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/139211/mod_resource/content/3/T-76.5050%20Literature%20review.pdf. diakses tanggal 26 Oktober 2018